

ISHSIZLIKNI KAMAYTIRISH VA YOSHLARNI ISH BILAN TA'MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Odiljonova Sarvinoz Rafiqjon qizi

Annotasiya- Ushbu tezisning maqsadi ishsizlikni kamaytirish, ayniqsa yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha mavjud muammolarni tahlil qilish va samarali yechimlarni taklif qilishdir. Ishsizlik ayniqsa yoshlar orasida dunyo bo'ylab dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu muammo ijtimoiy barqarorlikka va iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'z - Ishsizlik, mehnat bozor, ta'lim tizimi, tajriba, amaliyot, startap

Kirish : Ishsizlik bu dunyo bo'yicha muammoli va o'g'riqli nuqta bo'lib qolmoqda. Dunyo bo'ylab hususan yurtimizda ham ishsizlikni kamaytirish va bandlikni ta'minlash borasida ko'plab yechimlar ishlab chiqilmoqda. Ishsizlikni kamaytirish oldigan qator vazifalar qo'yib ulardan bir qatorlari quyidagilardan iborat: ishsizlik sabablari, natijalari va yoshlar ishsizligining xususiyatlarini tahlil qilish; davlat va xalqaro tajribalardan o'rganish; ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rib chiqish. Ishsizlikning umumiy ta'rifi, turlari va sabablarini izchil tahlil qilish.

Ishsizlar deganimizda ishlashni hohlovchi, mehnat layoqatiga ega bo'lgan aholi qatlamining ish bilan taminlanmagan qismi tushuniladi.

Ishsizlikning yoshlar orasida keng tarqalgan sabablari:

- Ta'lim tizimi va ish bozorining mos kelmasligi: O'quv muassasalarida o'qitilayotgan bilim va ko'nikmalar mehnat bozori talablariga mos kelmasligi.

- Iqtisodiy o'zgarishlar va texnologik rivojlanish: Yangi texnologiyalar va avtomatlashtirish tufayli an'anaviy ish joylarining kamayishi.

- Tajriba yetishmasligi: Ko'plab ish beruvchilar tajribaga ega xodimlarni qidirmoqda, bu esa yangi bitiruvchilarning ish topishini qiyinlashtiradi.

- Ijtimoiy va madaniy omillar: Ayrim ijtimoiy guruhlar va hududlarda ish topish imkoniyatlari kamroq.

Ishsizlikning salbiy oqibatlariga quyidagilarga sabab bo'ladi: daromadlarning pasayishi va iste'mol darajasining tushib ketishiga va iqtisodiy o'sishni sekinlashishi,

ishtirokchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini yo'qotishi, jinoiy holatlar oshishi ruhiy va psixologik muammolar, ishsiz yoshlar o'rtasida ruhiy tushkunlik va

stssning ko'payishi kabilar.

Dunyodagi yetkchi mamlakatlar qatorida yutimizda ham ishsizlikni kamaytirish bo'yicha qator chora-tadbirlar ishlab chiqilgan .

- Mehnat bozorini rivojlantirish, yangi ish joylarini yaratish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, davlat subsidiyalari va grantlari, ta'lim tizimini isloh qilish, texnik va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish, onlayn o'qitish dasturlarini kengaytirish, yoshlarni mehnat bozoriga integratsiyalash uchun davlat dasturlari, stajirovkalar va amaliyotlarni kengaytirish, mentorlik va ishga joylashish maslahatini rivojlantirish, yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish startaplarni qo'llab-quvvatlash, grant va investitsiyalar berish, tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlarini joriy etish.

Ishsizlikni kamaytirish bo'yicha xalqaro tajribalar mavjud bo'lib ularning ahamiyati quyidagiladan iborat :

- Germaniya va Daniya tajribasi kasbiy tayyorgarlik va ta'lim orqali yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha muvaffaqiyatli amaliyotlarni amaliyot tadbiq etib kelmoqda.

- Xitoy va Janubiy Koreya tajribasi esa innovatsion iqtisodiyot va texnologik

rivojlanish orqali yoshlar uchun yangi ish imkoniyatlarini yaratishda peshqadamlik qilmoqdalar.

Xulosa: Ishsizlik va yoshlar o'rtasidagi ishsizlik mamlakatlar iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ishsizlikni kamaytirish uchun har tomonlama strategik yondashuv talab etiladi.

Takliflar: Ta'lim va kasbiy tayyorgarlik tizimlarini mehnat bozoriga moslashtirish, kichik biznesni rivojlantirish, yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, davlat siyosatida ishsizlikni kamaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

<https://lex.uz/acts/-14893>

<https://lex.uz/docs/-5055690>

<https://ijtimoiy.uz/2325/>

<https://finance.tsue.uz/index.php/afa>